

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

УДК: 81/80. ББК: 81, А 44

TURK YOZMA ADABIY TILINING TARIXIY RIVOJIDA ALISHER NAVOIYNING O'RNI

Aqynbekova Ayman Usenbayevna

Filologiya fanlari doktori

Jusup Balasagin nomidagi Qirg'iz milliy universiteti

ORCID: 0000-0002-2378-7075 E-mail: aimantmu@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887174>

Annotatsiya. XV asrda Markaziy Osiyoning adabiy va ilmiy muhitida fors tili hukmron bo'lgan sharoitda Alisher Navoiy turkiy tilning badiiy va funksional imkoniyatlarini asoslab berib, uni to'laqonli adabiy til darajasiga ko'targan buyuk mutafakkir va shoir sifatida tanilgan.

Mazkur maqolada Alisher Navoiyning hayot yo'li, Samarqand shahridagi madrasalarda olgan ta'limi, o'sha davrdagi intellektual muhit bilan aloqalari, bolalik davridan poeziyaga bo'lgan qiziqishi, shuningdek, fors va turkiy tillarda ijod qilgan ko'p qirrali faoliyati ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Bundan tashqari, uning badiiy merosining o'z davrida turkiy tilli xalqlarning madaniyati va adabiyoti rivojiga ko'rsatgan ta'siri, turkiy yozma adabiy til me'yorlarining shakllanishiga qo'shgan ulkan hissasi hamda asarlarida turkiy tilning, jumladan chig'atoy yozma tilining badiiy va ilmiy imkoniyatlarini keng ochib berganligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, Alisher Navoiyning ijodining turkiy xalqlarning keyingi yozma adabiyoti rivojiga ko'rsatgan ta'siri yoritiladi.

Tadqiqot natijasida Alisher Navoiyning adabiy merosi beqiyos ilmiy ahamiyatga ega ekanligi aniqlanib, uning asarlari bugungi kunda turkiy tillar tarixi, yozma adabiy tilning rivoji va lingvistik jarayonlarni o'rganishda muhim ilmiy manba sifatida xizmat qilishi qayd etildi.

Kalit so'zlar: turk tillari, chig'atoy tili, fors tili, arab tili, leksika, grammatika, metafora.

Аннотация. В условиях доминирования персидского языка в литературной и научной среде Центральной Азии XV века Алишер Навои зарекомендовал себя как выдающийся мыслитель и поэт, доказав художественные и функциональные возможности тюркского языка и подняв его на уровень полноценного литературного языка.

В данной статье с научной точки зрения рассматриваются жизненный путь Алишера Навои, его образование, полученное в медресе города Самарканда, связи с интеллектуальной средой того времени, интерес к поэзии с раннего детства, а также многогранная творческая деятельность на персидском и тюркском языках. Кроме того, в работе анализируется вклад его художественного наследия в развитие культуры и литературы тюркоязычных народов своего времени, его значительная роль в формировании норм тюркского письменного литературного языка, а также раскрытие в произведениях художественных и научных возможностей тюркского языка, в том числе чагатайского письменного языка. Также освещается влияние творчества Алишера Навои на последующее развитие письменной литературы тюркских народов.

В результате исследования установлено, что литературное наследие Алишера Навои обладает неоценимой научной значимостью, а его труды в настоящее время служат важным научным источником для изучения истории тюркских языков, развития письменного литературного языка и лингвистических процессов.

Ключевые слова: тюркские языки, чагатайский язык, персидский язык, арабский язык, лексика, грамматика, метафора.

ANNOTATION. In the fifteenth century, when the Persian language dominated the literary and scholarly environment of Central Asia, Alisher Navoi emerged as an outstanding thinker and

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

poet who demonstrated the artistic and functional potential of the Turkic language and elevated it to the level of a fully developed literary language.

*This article examines, from a scholarly perspective, Alisher Navoi's life path, his education in the madrasas of Samarkand, his connections with the intellectual milieu of the period, his early interest in poetry, and his multifaceted creative activity in both Persian and Turkic languages. In addition, the study analyzes the impact of his literary heritage on the development of the culture and literature of Turkic-speaking peoples of his time, his significant contribution to the formation of the norms of the Turkic written literary language, and the comprehensive presentation of the artistic and scholarly capacities of the Turkic language, including Chagatai written language, in his works. The influence of Alisher Navoi's *meoruchembo* on the subsequent development of written literature among Turkic peoples is also highlighted.*

The results of the study indicate that Alisher Navoi's literary heritage is of invaluable scholarly significance, and that his works continue to serve as an important academic source for the study of the history of Turkic languages, the development of the written literary language, and linguistic processes.

Keywords: Turkic languages, Chagatai language, Persian language, Arabic language, lexicon, grammar, metaphor.

Киришүү. Акын, философ жана мамлекеттик ишмер Алишер Навои 1441-жылы 9-февралда Хорасан мамлекетинин борбору болгон Герат шаарында (азыркы Өзбекстан менен Ирандын аймактары) ак сөөк үй-бүлөдө туулган. Ал өз доорунун көрүнүктүү чыгармачыл инсаны гана болбостон, мамлекеттик башкарууда да активдүү иш жүргүзгөн ишмер катары тарыхта из калтырган. Навои мамлекеттик кызматта турган мезгилинде гуманисттик жана адилеттүүлүккө негизделген көз караштарды карманып, карапайым калктын жана искусство өкүлдөрүнүн кызыкчылыктарын коргогон. Ушундан улам ал бир гана өзбек элинин эмес, жалпы түрк тилдүү элдердин руханий сыймыгы катары бааланган. Анын беш кылым мурда жараткан адабий мурастары бүгүнкү күнгө чейин өз актуалдуулугун жоготпой, илимий жана маданий чөйрөдө кеңири изилденип келет.

Илимий адабияттарда Алишер Навоинин этникалык теги тууралуу ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Айрым изилдөөчүлөр аны уйгур тектүү деп эсептешсе, башкалары өзбек улутуна таандык экендигин белгилешет. Бирок кандай болгон күндө да Навоинин чыгармачылык чөйрөгө жакын, мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалаган билимдүү үй-бүлөдө тарбиялангандыгы талашсыз. Анын апасы түрк тилинде ыр жазган белгилүү акын Мир Саиддиндин бир тууганы болгон. Атасы Кыясиддин Кичкин Тимурлар мамлекетинде сарай кызматында иштеген чиновник катары белгилүү. Ушул себептен улам Навоинин үйүндө доордун көрүнүктүү филосоктору, акындары жана ойчулдары көп чогулуп турган. Мындай маданий чөйрөдө тарбияланган Навои жаш кезинен тартып эле поэзия, жашоо жана тагдыр тууралуу олуттуу

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ойлорго сугарылып өсөт. Тарыхый булактарда анын үч жашынан тарта эле ыр жаттап, чоңдорду таң калтырганы тууралуу маалыматтар кездешет.

Алишер Навои алгачкы билимди Герат шаарындагы мектептен алган. Бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин балдары менен чогуу окуп, кыска убакыттын ичинде эле мыкты окуучулардын катарына кошулат. Анын классташтарынын арасында Хорасан мамлекетинин башкаруучусу болгон Амир Тимурдун урпагы Хусейн Байкара да болгон. Экөөнүн ортосунда түзүлгөн достук мамиле өмүрүнүн акырына чейин үзгүлтүксүз уланган. Навои өспүрүм курагында эле поэзияга кызыгып, 15 жашка жете электе чыгарма жарата баштайт. Ошентип ал мектеп курагында эле перс жана түрк тилдеринде ыр жазган акын катары таанылган.

Орто билимди аяктагандан кийин Навои илимин тереңдетүү максатында 1457-жылы медресеге кирип, алты жыл билим алат. Андан соң Самарканд шаарына барып, белгилүү дин аалымдары, мамлекеттик ишмерлер жана акындар менен таанышып, илимий жана чыгармачылык тажрыйбасын кеңейтет.

1469-жылы Навоинин бала чагынан берки досу Хусейн Байкара бийликке келип, султан наамын алат. Бул окуядан кийин Алишер Навои Герат шаарына кайтып келип, мамлекеттик жогорку кызматка дайындалат. Кийинки жылдары ал вазир жана эмир наамдарына ээ болуп, мамлекеттик башкарууда олуттуу роль ойнойт. Навои өзүнүн кызматтык ишмердигинде гуманисттик принциптерди жетекчиликке алып, карапайым элдин кызыкчылыгын коргогон адилеттүү жетекчи катары таанылган. Ал окумуштууларды, акындарды, сүрөтчүлөрдү жана музыканттарды моралдык жана материалдык жактан колдоп турган. Анын демилгеси менен Герат шаарында чыгармачыл жыйындар уюштурулуп, маданий жашоо жандана баштаган. Ошол эле мезгилде Навои коомдун өнүгүшүнө да өзгөчө көңүл буруп, медреселердин, китепканалардын, оорукана, көпүрө жана суу каналдарынын курулушуна шарт түзгөн.

1488-жылы Герат шаарына кайтып келгенден кийин Алишер Навои чыгармачылыкка баш оту менен киришип, натыйжада түрк элдеринин жазма адабий тилинин тарыхында өзгөчө орунга ээ болгон [сылка]. Ал айрыкча түрк тилдеринин ичинен чагатай тилинин адабий норма катары калыптанышына, анын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишине жана коомдук аброюнун жогорулашына олуттуу салым кошкон. Тактап айтканда, XV кылымда Борбор Азияда фарсы тили адабий жана илимий чөйрөдө үстөмдүк кылып турган шартта А.Навои түрк тилинде көркөм чыгармаларды жаратуу менен түрк жазма адабий тилинин өнүгүшүнө жаңы багыт ачкан.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Негизги бөлүк. Навоинин дооруна чейин түрк тилдери негизинен оозеки формада активдүү колдонулуп, жазма адабиятта чектелүү роль ойногон. Айрым жазма эстеликтердин бар экендигине карабастан, алар кеңири таралып, туруктуу адабий норма катары калыптана алган эмес, ошондуктан түрк тилинин коомдук жана маданий турмуштагы орду чектелүү бойдон калган. Дал ушундай тарыхый шартта Орто кылымдарда фарсы тили көркөм адабияттын, расмий кат-кабарлардын жана илимий эмгектердин негизги тили болуп эсептелген. Бул көрүнүш Орто Азияда жашаган түрк калктарында орто кылымдарда кабыл алынган араб-иран сөздөрүнүн таралыш процессин илимий жактан түшүндүрүүдө да байкалат. Тактап айтканда, аталган процессти Чоюн Өмүралиев өзүнүн илимий эмгектеринде А. Навои белгилеген мезгилдик баскычтар аркылуу негиздеп берген. Навои бул процесстин биринчи баскычын араб халифатынын Орто Азияга жасаган жортуулдары менен байланыштырган. Анда ислам дининин таралышы менен араб тилинин таасири күчөп, түрк тили коомдук жана маданий турмушта экинчи катарга сүрүлө баштаган. Бул мезгилде адабиятта, маданиятта, илимде, ак сөөк чөйрөсүндө ыйык саналган араб тили ургаалдуу басып кирген. Экинчиден, тарыхта IX кылымда Иранда саманийлердин бийликке келишине байланыштуу жана алардын жеңиштүү жортуулдарынын аркасында Орто Азияда фарсы тилинин кеңири жайылышы менен адабиятта, маданиятта, мурдагы араб тили ээлеп келген орунду акырындык менен фарсы тили ээлей баштаган [Өмүралиев, 1991, 14-ноя.].

Бул пикир айрым бир тарыхый булактарда да араб халифатынын начарлап, IX кылымдан тарта бийликтин ирандыктарга өтө башташы менен бирге фарсы тилинин таасири улам барган сайын күч алганы айтылат. Анда араб тили ыйык курандын тили катары көбүнесе диний зыйнат иштеринде гана өз таасирин сактап калганы, илимде, адабиятта, философияда фарсы тили кеңир кулач жайып, акыры, ал тил бүткүл Орто Азияда расмий тилдин ролун аткарууга өткөн. Фарсы маданиятынын гүлдөгөн доорунда эл арасында «фарс тили дүйнөдөгү эң бир кооз тил, ушул тилде гана улуу чыгармаларды жаратууга болот» деген ой-пикирлер үстөмдүк кылган. Натыйжада түрк элдеринен чыккан ойчул, илимпоздордун айрымдары чыгармаларын өз эне тилинде эмес, фарсы, араб тилдеринде жазышкан. Ошол мезгилдерде түрк тилдеринин лексикалык жана грамматикалык бай мүмкүнчүлүктөрү бар экенине карабастан, аларды адабий деңгээлде колдонууга ишеним аз болгон [Өмүралиев, 1991, 14-ноя.].

Мына ушундай шарттардын натыйжасында түрк жазма тилинин өнүгүшү үчүн күчтүү идеялык жана чыгармачылык мүмкүнчүлүктү талап

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

кылган тарыхый зарылчылык пайда болгон. Алишер Навои араб жана иран сөздөрүн түрк тилинин ички мыйзам ченемдерине ыңгайлаштырып колдонуу менен адабий тилдин лексикалык системасын байыткан, натыйжада түрк жазма тилинин функционалдык жактан кеңейишине шарт түзгөн. Ал Борбордук Азиянын руханий жашоосун ар тараптуу ачып берген отузга жакын көлөмдүү чыгармаларды, ыр жыйнактарды (диван), "Лейла жана Мажнун", "Фархад жана Ширин", "Жети планета" жана "Искендердин дубалы" сыяктуу поэмаларды (дастан), философиялык жана илимий эмгектерди жараткан. Аталган чыгармаларынын ичинен "Лейла жана Мажнун" поэмасы акындын чыгыш элдери арасында белгилүүлүгүн арттырып, чыгыш жана өзбек адабиятына өтө чоң таасир берген. Алишер Навои көркөм адабият менен гана чектелбестен, тарых, саясат жана дин тармактарында да олуттуу эмгектерди жараткан. Ал *"Иран падышаларынын тарыхы"*, *"Пайгамбарлар жана аалымдар тарыхы"* сыяктуу төрт тарыхый чыгарманы, саясатка арналган философиялык-саясий эмгектерди, ошондой эле *"Кырк хадис"* аттуу диний китепти жазган. Мына ушул көп кырдуу ишмердигинин натыйжасында Алишер Навои чагатай түрк адабий тилинин да, чагатай түрк поэтикалык тилинин да негиздөөчүсү катары таанылган.

Акын өзүнүн эмгектеринде, айрыкча, чагатай тилинин лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык мүмкүнчүлүктөрүн системалуу түрдө пайдаланып, аталган тил көркөм жана илимий ойду жеткирүүгө толук жөндөмдүү экенин далилдеген. Мунун натыйжасында чагатай тили Борбор Азиядагы түрк элдери үчүн жалпы жазма адабий тилдин деңгээлине көтөрүлгөн. Экинчиден, ал поэзияда түрк тилинин көркөм мүмкүнчүлүктөрүн эң жогорку деңгээлде ишке ашырган. Анын поэтикалык чыгармаларында образдуулук, метафоралык ой жүгүртүү, ритм жана уйкаштык түрк тилинин табиятына ылайык иштелип чыгып, поэтикалык тилдин өз алдынча көркөм системасы калыптанган. Башкача айтканда, Навои түрк тилдериндеги поэзия жанырын башка тилдерге атаандаш тил катары тааныта алган. Анын акын катары алдына койгон эң башкы максаты түрк тилин түрк рухуна ылайыкташтырып, жогорку көркөм деңгээлдеги адабий тилге айландыруу жана бул тилде жогорку деңгээлдеги көркөм чыгармаларды жаратуу болгон. Навои бул максатты өзүнүн көркөм мурастары аркылуу ишке ашырган. Ал "Мухаммамет ал-Лугатейн" эмгегинде баса белгилегендей, фарс тилин мыкты билгенине жана өмүрүнүн кырк жылын Салмандан Мулла Жамиге чейинки иран акындарынын поэзиясын изилдөөгө жумшаганына карабастан, негизги

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

көнүлдү түрк тилин кайра жандандырууга жана аны толук кандуу поэтикалык тил катары калыптандырууга бурган [Фарук. 1977, 408-б.].

Белгилүү түрколог Али Нихат Тарлан Навои чагатай түрк тилин тандаганын чоң эрдик катары баалап, төмөнкүдөй пикирин билдирген: «Навои түрк тилинде ыр жазууну фарс тилине караганда кыйыныраак деп эсептеген. Анткени түрк тилинин назик жактары көбүрөөк, ал эми фарс адабияты чоң эволюциядан өтүп, классикалык доорун аяктоо алдында турат. А.Навоинин табияты оригиналдуулукту жакшы көрүп, өз күчүнө ишенген. Ал ар дайым түрк тилиндеги поэзия жөнүндө ойлонгон. Акындын чыгармаларында көбүнчө перс адабиятынан алынган метафоралар, ошондой эле түрк тилинин өзгөчөлүктөрү жана анын өз рухунун оригиналдуулугу кездешет, алар мезгил-мезгили менен байкалып турат» – деген [Тарлан. 1956, 17-29-б.]

Навоинин тил тандоосунун тарыхый жана руханий маанисин түрк тил илиминин дагы бир көрүнүктүү өкүлү Фуат Көпрүлү да өзгөчө баалап, төмөнкүлөрдү айткан: “Алишер Навои түрк руху жана түрк тили перс рухуна жана перс тилине үстөмдүк кылып турган доордо калыптанып, бул кырдаалды аң-сезимдүү түшүнүү менен түрк тилинин перс тилине карата артыкчылыгын айтууга батынган улуу инсан болгон” [Көпрүлү. 1945, 323-б.].

Чындыгында Навои өз доорунда иран акындарына салыштырмалуу жаңы ачылыштарды же көптөгөн оригиналдуу ойлоп табууларды жасаган эмес, бирок ал ислам менен Ирандын таасири астында өнүккөн классикалык поэзия салтын түрк тилинде чагылдыруусу түрк тили жана түрк поэтикалык тили үчүн ар кандай ойлоп табууларга караганда алда канча маанилүү иш аткарган. Муну менен ал XV кылымда чагатай түркчөсүн алдыңкы планга чыгарып, перс тилинде ыр жазган жаш түрк акындары өз тилин билишине шарт түзгөн. **Дал ушул позиция жана тилге болгон аң-сезимдүү жоопкерчилик Навоинин чыгармаларын географиялык кеңири мейкиндикке таралышына шарт түзгөн.** Натыйжада анын чыгармалары кыска убакыттын ичинде түрк дүйнөсүндө кенен жайылып, Орто Азияда, Анадолуда, Иранда, Иракта, Крым аймагында, Волга боюнда, түрк урууларынын арасында, ал тургай Индиядагы түрк султандыктарынын сарай чөйрөлөрүндө активдүү окулуп, жогору бааланган [Көпрүлү. 1945, 405-б.]. **Мындай географиялык кеңири таралуу Навоинин поэтикалык тилинин универсалдуулугун, көркөмдүк мүмкүнчүлүктөрүнүн жогорку деңгээлин жана ар түрдүү маданий чөйрөлөргө бирдей таасир эте алган күчүн да айкын көрсөткөн.** Ушул өзгөчөлүктөрдүн натыйжасында айрым окумуштуулар чыгыштын байыркы адабий булактарында чагатай түрк тилин «Навои тили» деп атап [Кут. 1989,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

450-б.], чагатай адабий тилинин тарыхый өнүгүш этаптарын Навоиден мурунку жана Навоиден кийинки мезгилдерге бөлүштүрүшкөн. Алсак, немис окумуштуусу Я. Екманн чагатай адабий тилинин өнүгүш этаптарын төмөнкүдөй төрт мезгилге бөлүп караган. Биринчи мезгил — алгачкы, же Навоиден мурунку чагатай доору. Анын негизги өкүлдөрүнө Секкаки, Лүтфи, Юсуф Эмири, Атаи, Хайдар Харезми, Сейид Ахмет Мирза, Гедаи, Якыни жана Ахмеди кирет. Экинчи мезгил — классикалык чагатай доору (1465-жылдардан XVI кылымдын ортолоруна чейин), бул доордун эң көрүнүктүү өкүлдөрү Алишер Навои, Хүсейин Байкара, Хамиди, Мухаммед Салих, Шейбани, Убейди жана Бабур болуп саналат. Үчүнчү мезгил — классикалык доордон кийинки чагатай доору (XVII кылымдын акырына чейин), анын негизги өкүлү катары Эбүл Гази Бахадыр хан көрсөтүлөт. Төртүнчү мезгил — акыркы чагатай доору (XVIII–XIX кылымдар) болуп, бул мезгилде жазма адабий тилде жергиликтүү тилдик элементтердин үлүшү кыйла жогорулаган [Екманн. 1988, 193-201-б.].

Ал эми белгилүү түрколог Фуад Көпрүлү «чагатай» термини Алишер Навоинин чыгармачылыгы менен эң жогорку деңгээлге жеткендигин айтып, анын тарыхый өнүгүшүн беш доорго бөлгөн. Алсак, 1) алгачкы чагатай доору (XIII–XIV кылымдар); 2) классикалык чагатай доорунун калыптана башташы (XIV кылымдын биринчи жарымы); 3) классикалык чагатай доору – Алишер Навоинин доору (XV кылымдын экинчи жарымы); 4) классикалык салттын уландысы – Бабур жана Шейбандыктар доору (XVI кылым); 5) соңку чагатай доору (XIX кылым) [Көпрүлү. 1945, 323-б.].

Ар бир доордун акындары өз мезгилинде чагатай адабий тилинин гүлдөп, өнүгүшүнө зор салымдарын кошушкан. Бирок алардын ичинен Алишер Навоинин чыгармалары XV кылымдын экинчи жарымында өзгөчө классикалык формага ээ болгон. Себеби ошол мезгилде (XV кылымдын экинчи жарымында) Султан Хүсейин Байкара Хорасан тактысында 40 жыл өкүмдүк кылып, санат жана адабият тармагын колдоого алган. Ошентип, Алишер Навои чагатай тилинде жазылган поэзиялык чыгармалары аркылуу өз доорунун теңдеши жок акыны экендигин далилдеген. Анын эмгектери түрк жазма адабий тилинин өнүгүшүндө өзгөчө мааниге ээ болуп, Орто Азиядагы түрк элдери үчүн туруктуу адабий үлгү кызматын аткарган. Натыйжада чагатай тили узак убакыт бою жазма адабий тил катары колдонулуп, бул тилде жаратылган көрүнүктүү инсандардын мурастары бүгүнкү күндө тектеш түрк элдеринин архивдеринде жана кол жазма фонддорунда сакталууда. Буга Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда сакталып турган XIX

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

кылымдагы Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Тоголок Молдо, Токторалы Талканбаев, Белек Солтоноев, Шамей Токтобаев, Ысак Шайбеков, Молдо Багыш, Абылкасым Жутакаев, Токтогазы Жусупбеков сыяктуу жазгыч акындарыбыздын кол жазмалары толук мисал боло алат.

Корутунду. Бул багытта түрк тилдүү элдердин окумуштууларынын эмгектеринде изилденип, тилдик комментарийлер менен жарык көрүүдө. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тил илиминде чагатай жазуусу жөнүндө жана ал (чагатай) доордо жазылган эмгектер боюнча айрым бир ой-пикирлер айтылып жүргөнү менен, изилдөөлөр дээрлик жокко эсе. Буга, балким, төмөнкүдөй бир катар объективдүү себептер мүмкүнчүлүк бербей келгендир. Биринчиден, XV-XIX кылымдарда активдүү пайдаланылган чагатай жазуусу улуттук аң-сезимдердин өсүшү менен бирге, Орто Азиядагы түрк тилдүүлөрдүн жалпы адабий жазмасы катары өз маанисин жоготкондугу. Экинчиден, Улуу Октябрь социалисттик революциясына чейин кыргыз элинин жазмасы болгон эмес деген бир жактуу баа берилип, кыргыздардын турмушундагы жазуунун орду такталбай, анын мааниси, ролу көрсөтүлбөй, ал гана турсун, аны жокко чыгаруу сыяктуу тоталитардык мезгилдеги көз караштардын аракеттеринин таасири болсо керек. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күнгө дейре тарыхый жазма эстеликтерди окуй билген адистердин жоктугу объективдүү себептердин бири. Анткени менен, тилдин ар бир тарыхый доорундагы абалын билдирген жазма эстеликтерсиз эч кандай тил тарыхын ачуу мүмкүн эмес. Андай кол жазмалар азыркы күндөгү тилибиздин, адабиятыбыздын, маданиятыбыздын, тарыхыбыздын булагы болуп бере алат.

Андыктан араб алфавити менен чагатай адабий тилинде жазылган алгачкы Алишер Навои сыяктуу акындарыбыздын жазма эстеликтеринин тексттерине лингвистикалык аспектиде комплекстүү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири деп ойлойбуз. Мындай изилдөөлөр түрк жазма адабий тилинин тарыхый өнүгүү жолдорун, калыптанышын жана функционалдык өзгөчөлүктөрүн аныктоого маанилүү булак болуп бере алат.

Пайдаланылган адабияттар:

1. Кут Гүнай. Алишер Навои. II том, Стамбул, 1989, 449-453-б.
2. Көпрүлү Фуад. “Алишер Навои жана анын таасири”. //Түрк тили жана адабияты боюнча изилдөөлөр. Стамбул, 1945, 323-б.
3. Тарлан Али Нихат. Навои жана түрк тили. //Түрк тили жана адабияты журналы, №5, Стамбул, 1956, 17–29-б.
4. Чоюн Өмүралиев. Түрктүн тилин жар салдым. // Кыргызстан маданияты, 1991, 14-ноябр.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

5. Фарук Кадри Тимурташ. Түрк тарыхы жана Түркчө изилдөөлөр (Том 1), Стамбул университети, 1977, 408-б..
6. Юсуф Четиндаг. Алишер Навои. //Сарныч жолунун үстү №7, Газизмир / Измир, декабрь 2010.
7. Eckmann J. İslâmi Orta Asya Türk Edebî Dilinin Özellikleri. // Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 57, 1988, –S. 193-201.
8. <https://sputnik.kg/20200105/alisher-navoi-tuuraluu-6-fakty-1046687620.html>